

Русский язык в мировой литературе: творчество Пушкина, Толстого, Достоевского и Тургенева

1. Темирова Шоира Гайбуллаевна E-mail: shoiratemiroya186@gmail.com

2. Очилова Насиба Нематовна E-mail: nasiba.ochilova.78@inbox.ru

1,2, Преподаватели кафедры русского языка Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова. Узбекистан.

Аннотация. Данная статья рассматривает влияние творчества великих русских писателей на мировую литературу. Описывается выразительность и эмоциональность русской литературы, а также множество литературных приемов, которые делают произведения еще более глубокими и выразительными.

Ключевые слова. Классика, эмоциональность, драматург, выразительность, культурное наследие, психологическая проза.

Русский язык является одним из самых важных языков мировой литературы. Он имеет богатую историю и культурное наследие. Русский язык оказал влияние на многих писателей и поэтов мировой литературы, и его произведения считаются классикой мировой литературы.

С начала XIX века русская литература стала признаваться во всем мире. Великие русские писатели – Толстой, Пушкин, Достоевский, Чехов, Гоголь, Тургенев и другие – создали произведения, которые стали классикой мировой литературы.

Одна из главных особенностей русской литературы – это ее выразительность и эмоциональность. Русские писатели умеют описывать

человеческие чувства и эмоции так, что читатель не может не прочувствовать их на себе. Они прославились своим талантом и умением передавать человеческие эмоции и мысли через слова. Среди великих русских писателей можно выделить четырех основных: Александра Пушкина, Льва Толстого, Федора Достоевского и Ивана Тургенева. Их произведения стали классикой мировой литературы и до сих пор остаются актуальными и интересными для читателей со всего мира.

Александр Пушкин – это великий русский поэт, писатель, драматург и литературный критик, который стал основоположником современной русской литературы. Его творчество оказало огромное влияние на развитие русской литературы и языка.

Пушкин создал множество произведений, которые стали классикой мировой литературы. Его поэтические произведения, такие как «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Медный всадник», стали настоящими шедеврами литературы и до сих пор пользуются огромной популярностью. В своих произведениях Пушкин умел передавать человеческие эмоции и мысли через слова, создавая красивые и глубокие описания.

Одним из самых значимых вкладов Пушкина в развитие русской литературы и языка было создание русского литературного языка. Пушкин считал, что русский язык должен быть чистым и красивым, чтобы передавать красоту и богатство русской культуры. Он использовал в своих произведениях простой и понятный язык, который был доступен для всех слоев населения.

В своих произведениях Пушкин умел передавать человеческие эмоции

и мысли через слова, создавая красивые и глубокие описания.

Пушкин также оказал огромное влияние на развитие русской прозы. Его роман «Евгений Онегин» стал первым романом в русской литературе, написанным в стихах. Этот роман стал образцом для многих русских писателей, которые писали прозу в стихах.

Пушкин был не только талантливым писателем, но и общественным деятелем, который боролся за свободу слова и правду. Его творчество стало образцом для многих русских писателей, которые продолжали развивать русскую литературу и язык. Русский язык стал богаче и красивее благодаря творчеству Пушкина, который оставил свой след в истории мировой культуры.

Лев Толстой – это не только писатель, но и мыслитель, философ и общественный деятель. Его произведения, такие как «Война и мир», «Анна Каренина», «Хаджи-Мурат», стали классикой мировой литературы и оказали огромное влияние на развитие русской культуры.

Лев Толстой – это один из самых великих писателей России и мира. Его творчество оказало огромное влияние на развитие русской литературы и языка. Толстой создал множество произведений, которые стали классикой мировой литературы и образцом для многих писателей и читателей.

Одним из самых значимых вкладов Толстого в развитие русской литературы и языка было создание нового стиля прозы – психологической прозы. Толстой умел очень глубоко анализировать человеческие чувства и мысли, что сделало его произведения особенно ценными для развития русской литературы. Он создал образы, которые до сих пор живут в нашем сознании: Анна Каренина, Пьер Безухов, Наташа Ростова и многие другие.

Также Толстой был одним из первых писателей, которые начали использовать русский язык в его народной форме. Он использовал простой и понятный язык, который был доступен для всех слоев населения. Это сделало его произведения более доступными и популярными. Толстой не только создавал литературные шедевры, но и учил людей читать и писать, чтобы они могли получить образование и стать свободными.

Толстой был не только талантливым писателем, но и общественным деятелем, который боролся за свободу и равенство. Он критиковал царский режим и выступал за права народа. Его произведения содержали глубокие социальные и философские мысли, которые до сих пор актуальны. Толстой не просто описывал жизнь, он пытался изменить ее к лучшему. Тем самым, он стал одним из символов России и мировой культуры.

Федор Достоевский – это писатель, чьи произведения отличаются глубиной мысли, сложностью сюжета и яркостью характеров. Его произведения, такие как «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы», стали настоящими шедеврами мировой литературы и оказали огромное влияние на развитие русской культуры.

Федор Михайлович Достоевский – это один из самых выдающихся писателей России и мира. Его творчество оказало огромное влияние на развитие русской литературы и языка. Достоевский создал множество произведений, которые стали классикой мировой литературы и образцом для многих писателей и читателей.

Одним из самых значимых вкладов Достоевского в развитие русской литературы и языка было создание нового стиля прозы – философской прозы. Достоевский умел очень глубоко анализировать человеческие чувства

и мысли, что сделало его произведения особенно ценными для развития русской литературы. Он создал образы, которые до сих пор живут в нашем сознании: Раскольников, Иван Карамазов, Алексей Карамазов и многие другие.

Также Достоевский был одним из первых писателей, которые начали использовать русский язык в его народной форме. Он использовал простой и понятный язык, который был доступен для всех слоев населения. Это сделало его произведения более доступными и популярными. Достоевский не только создавал литературные шедевры, но и учил людей читать и писать, чтобы они могли получить образование и стать свободными.

Достоевский был не только талантливым писателем, но и общественным деятелем, который боролся за свободу и равенство. Его творчество оставило глубокий след в истории русской литературы и языка. Он стал образцом для многих русских писателей, которые продолжали развивать русскую литературу и язык. Русский язык стал богаче и красивее благодаря творчеству Достоевского, который оставил свой след в истории мировой культуры.

Иван Сергеевич Тургенев – это один из самых известных и влиятельных писателей России XIX века. Его творчество оказало огромное влияние на развитие русской литературы и языка. Произведения писателя отличаются глубиной эмоций, умением передавать красоту природы и человеческих отношений. Тургенев был создателем нового стиля прозы, который стал основой для развития русской литературы в дальнейшем.

Одним из самых значимых вкладов Тургенева в развитие русской литературы и языка было создание нового стиля прозы – психологической

прозы. Тургенев умел очень глубоко анализировать человеческие чувства и мысли, что сделало его произведения особенно ценными для развития русской литературы. Он создал образы, которые до сих пор живут в нашем сознании: Базаров, Рудин, Нечаев, Аркадий Кирсанов и многие другие.

Также Тургенев был одним из первых писателей, которые начали использовать русский язык в его литературной форме. Он использовал богатый и красивый язык, который был доступен для всех слоев населения. Это сделало его произведения более доступными и популярными. Тургенев не только создавал литературные шедевры, но и учил людей читать и писать, чтобы они могли получить образование и стать свободными.

Тургенев стал образцом для многих русских писателей, которые продолжали развивать русскую литературу и язык. Русский язык стал богаче и красивее благодаря творчеству Тургенева, который оставил свой след в истории мировой культуры.

В заключение, можно с уверенностью сказать, что русский язык занимает почетное место в мировой литературе благодаря творчеству таких великих писателей, как Пушкин, Толстой, Достоевский и Тургенев. Их произведения стали классикой, переведенной на многие языки и получившей признание за пределами России. Русская литература отличается выразительностью и эмоциональностью, а русский язык обладает множеством литературных приемов, которые делают произведения еще более глубокими и выразительными. Сегодня русская литература продолжает покорять сердца читателей по всему миру, и это свидетельствует о ее важности и значимости в мировой культуре.

Использованная литература:

1. Белова, Н.А. Русская литература XIX века: учебное пособие / Н.А. Белова - М.: Издательство Юрайт, 2018.
2. Гельман, Я.М. Русская литература XIX века: учебное пособие / Я.М. Гельман - М.: Издательство "Эксмо", 2017.
3. Дмитриева, Н.В. Русская литература XIX века: учебное пособие / Н.В. Дмитриева - М.: Издательство "Дрофа", 2016.
4. Кожевникова, Е.Н. Русская литература XIX века: учебное пособие / Е.Н. Кожевникова - М.: Издательство "Просвещение", 2015.
5. Шишкина, Е.В. Русская литература XIX века: учебное пособие / Е.В. Шишкина - М.: Издательство "Академия", 2014.